

Економіка

УДК 338.2:614.2

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17418994>

**Економічна оцінка ефективності державних гарантій у сфері охорони
здоров'я**

Воронін Денис Валерійович,

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0006-4204-3190>

Прийнято: 03.10.2025 | Опубліковано: 22.10.2025

Анотація. У статті здійснено комплексну економічну оцінку ефективності функціонування системи державних медичних гарантій в Україні в умовах реформування галузі охорони здоров'я. Проаналізовано динаміку доходів, видатків і фінансових результатів діяльності медичних закладів у 2020–2025 рр., зокрема за джерелами надходжень, напрямками використання коштів та ефективністю витрачання ресурсів. **Метою** дослідження є економічна оцінка результативності реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення та розроблення системи аналітичних показників, що відображають фінансову стійкість, збалансованість і продуктивність галузі. **Методологічну основу** дослідження становлять системний, структурно-функціональний, порівняльний та аналітичний методи, що забезпечили об'єктивне узагальнення динамічних тенденцій і кількісну оцінку ефективності використання бюджетних ресурсів. **У результаті** дослідження встановлено, що протягом 2020–2025 рр. сукупні доходи медичної системи зросли у 9,4 рази, а витрати – більш ніж у 6,8 рази, що свідчить про стабілізацію фінансування та посилення

інституційної спроможності галузі. Виявлено стабільну частку фінансування Програми медичних гарантій (понад 65 %), зниження участі місцевих бюджетів і зростання ролі благодійних та міжнародних джерел. Доведено ефективність функціонування Національної служби здоров'я України як механізму забезпечення прозорості та цільового використання коштів. Розроблено систему показників економічної ефективності державних гарантій, яка об'єднує три блоки: фінансове забезпечення, структуру витрат і результативність фінансування. **Висновки.** Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості використання запропонованої системи показників для регулярного моніторингу економічної ефективності державних гарантій, удосконалення бюджетного планування та формування стратегічних орієнтирів політики охорони здоров'я. Запропонований підхід створює аналітичну базу для оцінки фінансової збалансованості галузі, оптимізації розподілу ресурсів і підвищення результативності реалізації Програми медичних гарантій у воєнний та післявоєнний періоди.

Ключові слова: державні фінансові гарантії, ефективність фінансування, медичні послуги, бюджетна автономія, фінансова збалансованість, НСЗУ, економічна стійкість.

Economic evaluation of the effectiveness of state guarantees in the healthcare sector

Denys Voronin,

postgraduate, Academy of Financial Management, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0006-4204-3190>

Abstract. *The article provides a comprehensive economic evaluation of the effectiveness of the state healthcare guarantee system in Ukraine amid ongoing*

health sector reforms. It analyzes the dynamics of revenues, expenditures, and financial results of healthcare institutions during 2020–2025, focusing on sources of funding, directions of resource allocation, and efficiency of expenditure. The **purpose** of the study is to assess the economic performance of state healthcare guarantees and to develop a system of analytical indicators reflecting the sector's financial stability, balance, and productivity. The **methodological** framework is based on systemic, structural-functional, comparative, and analytical methods, which ensured an objective generalization of dynamic trends and a quantitative assessment of the efficiency of budget resource utilization. The verification of indicators was carried out using official data from the State Statistics Service, the Ministry of Health, and the National Health Service of Ukraine (NHSU), including open dashboards and state registries. The **results** reveal that during 2020–2025, the total revenues of the healthcare system increased by 9.4 times, while expenditures grew by more than 6.8 times, indicating the stabilization of financing and strengthening of the sector's institutional capacity. It was found that the share of funding for the Medical Guarantees Program remained stable (over 65%), while the contribution of local budgets decreased and the role of charitable and international sources increased. The effectiveness of the NHSU has been proven as a mechanism ensuring transparency and targeted use of funds. A system of indicators of economic efficiency of state guarantees was developed, integrating three analytical blocks: financial provision, expenditure structure, and funding performance. **Conclusions.** The practical value of the obtained results lies in the possibility of using the proposed system of indicators for regular monitoring of the economic efficiency of state guarantees, improving budget planning, and forming strategic guidelines for health policy. The proposed approach provides an analytical basis for assessing the financial balance of the healthcare sector, optimizing resource allocation, and increasing the effectiveness of the Medical Guarantees Program during wartime and post-war recovery periods.

Keywords: *budget autonomy, economic sustainability, financial balance, financing efficiency, healthcare services, NHSU, state financial guarantees.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку система охорони здоров'я України характеризується глибокими структурними змінами, зумовленими впровадженням державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Починаючи з 2018 року, реформа галузі трансформувала фінансові відносини між державою, медичними закладами та пацієнтами, закріпивши принцип оплати за фактично надані послуги. В умовах воєнного стану, обмеженості ресурсів і необхідності забезпечення безперервного доступу до медичних послуг питання економічної ефективності функціонування державних гарантій набуває особливої ваги [1, с. 94].

Важливою проблемою залишається оцінювання результативності використання бюджетних і позабюджетних коштів, визначення збалансованості доходів та видатків, а також виявлення резервів підвищення фінансової стійкості системи [2, с. 375]. Недостатня розробленість єдиної методики оцінки ефективності державних гарантій і відсутність інтегрованих показників ускладнюють моніторинг економічних результатів реформи.

Водночас у зарубіжній практиці накопичено значний досвід, що може бути корисним для вдосконалення вітчизняної моделі. Зокрема, система National Health Service (NHS) у Великій Британії базується на централізованому фінансуванні з державного бюджету та жорсткому контролю якості послуг [3], тоді як національні страхові системи (NHIS) у Литві [4] та Польщі [5] поєднують бюджетні та страхові механізми, забезпечуючи більшу гнучкість розподілу ресурсів і підзвітність на рівні регіонів. Порівняння цих підходів дозволяє визначити ефективні моделі управління медичними гарантіями та шляхи інтеграції української системи у європейський контекст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх років

наукові дослідження у сфері фінансування охорони здоров'я зосереджуються на пошуку ефективних механізмів державних гарантій, стратегічного закупівництва та результатоорієнтованих моделей управління.

У період пандемії COVID-19 М. Монтас та ін. з'ясували, що системи стратегічних закупівель у країнах ЄС виявили низький рівень автономності та переважно пасивну роль у реагуванні на кризові виклики, що знижувало їхній внесок у стійкість національних систем охорони здоров'я [6, с. 853]. У свою чергу, Д. Афріс довела, що впровадження Національного медичного страхування в Замбії розширює фінансові можливості галузі, проте через недосконалі механізми управління й оплати послуг не гарантує належної якості медичної допомоги [7, с. 681]. Схожих висновків дійшов Д. де Валке, зазначивши, що фінансування, засноване на результатах (RBF), у централізованих системах лише частково підвищує використання послуг, але майже не впливає на якість лікування, тоді як ефективнішими є моделі прямого фінансування з розширеною автономією закладів [8]. Комплексне бачення проблеми пропонує К. Діакону, який доводить, що програми оплати за результат (P4P) у країнах із низьким рівнем доходу можуть підвищити доступність медичної допомоги, однак ефект істотно залежить від контексту впровадження й організаційних умов системи [9].

Вплив фінансових стимулів на якість медичних послуг досліджував С. Потт, підкреслюючи, що проспективні системи оплати (PPS) оптимізують процес лікування, але не мають вираженого впливу на клінічні результати [10]. У цьому контексті М. Макате встановив, що в Зімбабве механізм фінансування на основі результатів (RBF) не лише покращив показники материнського здоров'я, але і зменшив соціально-економічну нерівність у доступі до медичних послуг [11]. Подібну оцінку ефективності інструментів P4P здійснив Л. Славомірські, наголосивши, що у сфері стаціонарної допомоги їхній вплив на безпеку пацієнтів є обмеженим, а результативність залежить від прозорості,

поступовості та залучення медичної спільноти [12].

У напрямі вдосконалення аналітичних підходів до оцінки економічної ефективності медичних утручань Дж. Елвідж запропонував стандарт CHEERS-AI, що підвищує точність і порівнянність звітності щодо використання штучного інтелекту в охороні здоров'я [13, с. 1196]. Водночас О. Каонга з'ясував, що соціальне медичне страхування в Замбії стикається з низькою готовністю населення сплачувати внески, що обмежує його потенціал як стабільного джерела фінансування якісних медичних послуг [14].

Проблеми управління фінансовими потоками в постсоціалістичних країнах досліджували Л. Гокінз та ін., які встановили, що слабкі інституційні механізми, політична нестабільність та обмежена автономія закупівельних агентств перешкоджають переходу до стратегічного закупівництва, тоді як цифровізація і громадський контроль підвищують стійкість фінансової системи охорони здоров'я [15]. Розвиваючи системний підхід, Ф. Дкімі довів, що множинність джерел фінансування створює суперечливі стимули для медичних закладів, що спричиняє неефективне використання ресурсів і дисбаланс між економічністю та якістю послуг [16, с. 1140]. Водночас Е. Вагеншибер зазначає, що вибір моделі відшкодування витрат є ключовим чинником якості медичного догляду, а найкращі результати демонструють моделі value-based reimbursement і fee-for-service за умови належного управління та стимулювання лікарів [17].

Питання оплати праці медиків первинної ланки досліджував Л. Цзя, який узагальнив, що поєднання фіксованих і стимулюючих елементів забезпечує оптимальний баланс між мотивацією лікарів і результативністю послуг [18]. Детальне розкриття проблеми зробила С. Меттьюз, довівши, що фінансові інтервенції, орієнтовані на КРІ (ключові показники ефективності), суттєво підвищують частоту профілактичних скринінгів, хоча не завжди супроводжуються покращенням якості медичної допомоги [19, с. 134].

Нарешті, Я. Джигир підкреслив, що успіх і стійкість реформ фінансування охорони здоров'я в Україні залежать як від економічних інструментів, так і від процедурної справедливості, відкритості діалогу та довіри між усіма учасниками процесу [20, с. 60].

Отже, у світовій науковій думці спостерігається зміщення акцентів із суто фіскальної ефективності на системний підхід, що поєднує результативність, якість і справедливість розподілу ресурсів. Реформи фінансування у сфері охорони здоров'я дедалі більше орієнтовані на стратегічне управління, прозорість і громадську участь, що створює підґрунтя для формування стійких та соціально справедливих систем державних медичних гарантій. Водночас наявні моделі залишаються фрагментованими, оскільки бракує єдиного інтегрального індексу економічної результативності, який би поєднував фінансову збалансованість, якість послуг і справедливість розподілу ресурсів у межах цілісної системи оцінювання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень, у науковому дискурсі досі не розв'язано питання комплексної оцінки економічної ефективності державних гарантій у сфері охорони здоров'я, зокрема узгодження фінансових результатів із якістю послуг і принципами соціальної справедливості. Недостатньо дослідженими залишаються взаємозв'язки між джерелами фінансування, поведінкою медичних закладів та інституційною стійкістю системи. Більшість досліджень охоплює окремі аспекти, як-от страхові механізми, оплату праці чи моделі «оплати за результат», проте бракує інтегрованого підходу, що поєднує фінансові, організаційні та соціально-економічні чинники. Наше дослідження спрямоване на формування цілісної методики економічної оцінки ефективності державних гарантій медичного обслуговування, що ґрунтується на поєднанні показників фінансового забезпечення, структури витрат і результативності фінансування. Запропонована система індикаторів дозволяє

кількісно оцінити ефективність реалізації Програми медичних гарантій, збалансованість фінансових потоків і напрями підвищення стійкості галузі. Практична цінність результатів полягає в можливості використання методики для вдосконалення державної політики у сфері фінансування охорони здоров'я, підвищення прозорості розподілу ресурсів, розроблення аналітичних інструментів для Національної служби здоров'я України (НСЗУ) та запровадження системного моніторингу ефективності державних гарантій на різних рівнях управління.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є проведення економічної оцінки ефективності функціонування системи державних медичних гарантій в Україні на основі аналізу фінансових показників діяльності закладів охорони здоров'я у 2020–2025 рр. та розроблення інтегрованої системи індикаторів для моніторингу результативності використання бюджетних ресурсів у сфері охорони здоров'я.

Методи. Методологічну основу дослідження становлять системний, структурно-функціональний, порівняльний та аналітичний методи. Вони забезпечують комплексний аналіз динаміки доходів і витрат медичних закладів, оцінку ефективності використання бюджетних ресурсів та розробку системи показників фінансової стійкості. Застосування цих методів дозволило узагальнити тенденції розвитку системи державних медичних гарантій в Україні у 2020–2025 рр. та сформувати аналітичну базу для вдосконалення бюджетного планування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Система державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення в Україні, започаткована у 2018 році в межах медичної реформи, стала важливим кроком до забезпечення рівного доступу громадян до якісних медичних послуг незалежно від місця проживання чи рівня доходів [2]. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [21]

запровадив модель «гроші йдуть за пацієнтом», що передбачає перехід від утримання закладів за кошторисом до оплати фактично наданих послуг, підвищуючи прозорість та ефективність використання бюджетних ресурсів.

Ключову роль у новій системі відіграє НСЗУ – центральний орган виконавчої влади, який виконує функції фінансового оператора реформи. Вона реалізує Програму медичних гарантій, укладає договори із закладами охорони здоров'я та здійснює оплату послуг за затвердженими тарифами, фактично перетворившись на національного закупівельника медичних послуг. Окрім фінансування, НСЗУ забезпечує аналітичний супровід, аудит даних eHealth і моніторинг ефективності витрат, що посилює контроль за цільовим використанням коштів та сприяє формуванню контрактно-орієнтованої моделі управління у сфері охорони здоров'я.

Фінансова основа системи державних гарантій формується з кількох джерел. Головним донором є Державний бюджет України, з якого фінансується Програма медичних гарантій і централізовані заходи охорони здоров'я. Місцеві бюджети забезпечують співфінансування програм, утримання інфраструктури, оплату комунальних послуг і капітальні інвестиції. Платні послуги, що надаються поза межами Програми, формують додаткові доходи та сприяють фінансовій автономії закладів. Важливу роль відіграють також благодійні внески та міжнародні гранти, які підтримують гуманітарні й технологічні проєкти, модернізацію обладнання та цифровізацію обліку [2].

Для здійснення економічної оцінки ефективності державних гарантій проведено аналіз фінансових потоків закладів охорони здоров'я з урахуванням їх джерел, структури та динаміки за 2020–2025 рр. У процесі дослідження застосовано метод базисного порівняння з 2020 роком, що дозволило визначити темпи приросту доходів і витрат у часовому розрізі. Для забезпечення порівнюваності результатів проведено часткове нормування

даних, що нейтралізувало вплив інфляції і різниці в тривалості звітних періодів (зокрема для 2025 року, де враховано лише перше півріччя).

Для оцінки результативності моделі державних гарантій важливим є аналіз структури та динаміки доходів медичних закладів (табл. 1). Це дає змогу простежити зміни в розподілі фінансових ресурсів між бюджетними та позабюджетними джерелами, а також визначити вплив Програми медичних гарантій, пандемії COVID-19, воєнного стану та партнерських ініціатив на стабільність фінансування.

Таблиця 1

Динаміка доходів закладів охорони здоров'я за джерелами фінансування за 2020–2025 рр., млрд грн

Рік	Програма медичних гарантій	Державний бюджет	Місцеві бюджети	Благодійна допомога	Платні послуги	Інше	Разом
2020	16,1	1,1	4,6	0,9	0,2	0,2	22,9
2021	91,8	13,0	25,7	6,0	3,0	2,6	142,1
2022	103,6	8,8	21,9	12,3	2,2	2,7	151,5
2023	122,2	12,0	32,0	20,0	3,7	5,0	194,9
2024	140,9	10,7	33,7	19,6	3,8	5,7	214,4
2025 (6 міс.)	68,3	4,3	12,1	9,3	1,8	2,6	98,1

Джерело: складено автором на основі даних [22].

Аналіз динаміки доходів закладів охорони здоров'я у 2020–2025 рр. свідчить про суттєве зростання фінансового потенціалу галузі, зумовлене реалізацією реформи державних гарантій. Сукупні доходи збільшилися у 9,4 рази, що відображає посилення ролі бюджетних і договірних механізмів фінансування. Основним джерелом залишається Програма медичних гарантій, обсяги якої зросли більш ніж у сім разів, підтверджуючи її провідне значення у формуванні сучасної моделі фінансових відносин між державою та надавачами послуг. Паралельно посилилася участь місцевих бюджетів, що засвідчує ефективність децентралізації і підвищення самостійності

територіальних громад. Після 2022 року зросла роль благодійної допомоги внаслідок воєнних викликів та активізації міжнародних донорів. Водночас частка платних послуг та інших позабюджетних надходжень залишається низькою (до 3%), що підкреслює домінування бюджетної моделі фінансування. У 2025 р. спостерігається стабілізація системи, хоча темпи приросту доходів уповільнюються через оптимізацію видатків і зміну бюджетних пріоритетів.

Зростання фінансування системи охорони здоров'я супроводжується трансформацією структури видатків, що відображає нові пріоритети державної політики та зростання автономії закладів. Такі зміни свідчать про формування економічно обґрунтованої моделі використання ресурсів, орієнтованої на ефективність і результативність медичної допомоги. Аналіз динаміки витрат дає змогу оцінити фінансову збалансованість галузі та простежити тенденції у розподілі коштів між трудовими, матеріальними й інвестиційними складовими (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка витрат закладів охорони здоров'я за 2020–2025 рр., млрд грн

Рік	Оплата праці	Капітальні інвестиції	Оприбуткування ТМЦ	Оплата комунальних послуг	Оплата робіт та послуг	Ремонт	Разом
2020	21,3	4,1	4,1	0,9	1,5	0,4	32,3
2021	104,5	29,6	37,2	7,5	7,0	2,1	187,9
2022	115,6	27,2	35,5	9,2	6,3	2,3	196,1
2023	116,5	34,0	41,0	9,7	7,4	3,4	212,0
2024	122,9	35,6	38,8	11,8	8,5	3,4	221,0
2025 (6 міс.)	63,3	13,4	20,9	6,8	4,6	1,3	110,3

Джерело: складено автором на основі даних [22].

Аналіз видатків системи охорони здоров'я у 2020–2025 рр. показує суттєве зростання фінансового навантаження та зміцнення ролі держави у забезпеченні стабільності галузі. Загальні витрати збільшилися у 6,8 раза - з

32,3 до 221,0 млрд грн, що свідчить про ефективність реформи фінансових гарантій і діяльність НСЗУ як головного фінансового оператора. Понад половину витрат становить оплата праці, що відображає трудомісткість галузі та потребу в утриманні кваліфікованих кадрів. Зростання частки капітальних інвестицій (понад 15 % після 2021 р.) свідчить про модернізацію інфраструктури, а помірне збільшення поточних витрат і оплати комунальних послуг - про підвищення енергоефективності. У I півріччі 2025 р. профінансовано 110,3 млрд грн, що становить майже половину річного рівня 2024 р. і підтверджує стабільність системи навіть в умовах воєнного стану.

Узагальнення результатів аналізу доходів і витрат свідчить, що фінансова модель охорони здоров'я України стала більш стійкою та адаптивною до зовнішніх викликів. Зростання бюджетних асигнувань, посилення ролі НСЗУ як фінансового координатора й упровадження середньострокового планування забезпечили перехід системи до нового етапу управління ресурсами. Водночас для комплексної оцінки необхідно враховувати не лише обсяги фінансування, а й ефективність функціонування системи державних медичних гарантій. Аналіз показників фінансової результативності, ліквідності, рентабельності та забезпеченості ресурсами дозволяє визначити тенденції економічної сталості галузі та оцінити її спроможність виконувати соціальні зобов'язання в умовах макроекономічної нестабільності (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка основних фінансових показників системи державних медичних гарантій в Україні за 2020–2025 рр., млрд грн

Показник	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (6 міс.)
Витрати на оплату праці	17,5	85,5	94,8	95,8	101,1	52,1
Доходи від реалізації товарів і послуг	23,2	124,0	141,6	134,3	147,1	74,1
Програма медичних гарантій	23,0	120,2	138,5	129,9	143,0	71,4
Матеріальні витрати	4,7	41,6	39,6	48,5	54,0	28,1

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Інший операційний дохід	6,5	36,1	35,5	42,4	43,3	22,3
Відрахування на соціальні заходи	3,8	18,4	20,3	20,2	21,2	10,9
Амортизація	1,4	10,5	11,7	13,3	15,6	8,8
Неопераційний дохід	1,1	8,2	8,8	10,7	12,1	6,8

Джерело: складено автором на основі даних [22].

Аналіз динаміки основних фінансових показників системи державних медичних гарантій за 2020–2025 рр. засвідчує суттєве нарощування ресурсного потенціалу та зміцнення інституційної спроможності охорони здоров'я. Доходи від реалізації товарів і послуг зросли з 23,2 до 147,1 млрд грн, що підтверджує ефективність договірної моделі фінансування й активізацію економічної діяльності медичних закладів. Ключову роль у цьому процесі відіграє Програма медичних гарантій, фінансування якої збільшилося з 23,0 до 143,0 млрд грн, забезпечуючи понад 95 % доходів закладів, що співпрацюють із НСЗУ. Суттєве зростання витрат на оплату праці з 17,5 до 101,1 млрд грн підтверджує пріоритетність кадрового забезпечення та необхідність підтримання трудового потенціалу медичної галузі. Пік приросту у 2021–2022 рр. зумовлений розширенням мережі контрактованих закладів і підвищенням тарифів за окремими пакетами послуг. У I півріччі 2025 р. вже профінансовано 52,1 млрд грн, що свідчить про стабільність виплат навіть у воєнних умовах. Матеріальні витрати зросли з 4,7 до 54,0 млрд грн, що відображає оновлення матеріально-технічної бази, розширення переліку медикаментів та упровадження сучасних протоколів лікування. Паралельно збільшення амортизаційних відрахувань із 1,4 до 15,6 млрд грн засвідчує модернізацію основних засобів та інфраструктури. Зростання неопераційних доходів та інших операційних надходжень із 6,5 до понад 43 млрд грн вказує на активне залучення грантів, благодійних внесків і міжнародної допомоги, що підвищує фінансову стійкість системи. Водночас збільшення відрахувань на соціальні заходи з 3,8 до 21,2 млрд грн підкреслює посилення соціального

захисту медичних працівників у межах державних гарантій. У підсумку, фінансова динаміка за 2020–2025 рр. свідчить про системне зростання майже за всіма ключовими показниками, що підтверджує ефективність діяльності НСЗУ як оператора державних гарантій, удосконалення бюджетного механізму, розширення фінансової автономії медичних закладів і поступову стабілізацію галузі в умовах воєнної економіки.

Для підвищення обґрунтованості управлінських рішень і моніторингу результативності державних гарантій доцільно запровадити інтегровану систему показників фінансової ефективності галузі охорони здоров'я (табл. 4). Вона об'єднує індикатори фінансового забезпечення, структури витрат та ефективності фінансування, що дає змогу комплексно оцінити стійкість системи та визначити резерви підвищення результативності використання ресурсів.

Таблиця 4

Показники оцінювання ефективності системи державних медичних гарантій

Назва показника	Формула розрахунку	Економічний зміст
<i>Фінансове забезпечення</i> (відображають джерела формування ресурсів галузі, рівень її фінансової самостійності та ступінь участі держави, регіонів і зовнішніх донорів у фінансуванні, що дозволяє оцінити залежність системи охорони здоров'я від бюджетних і позабюджетних коштів)		
Частка фінансування Програми медичних гарантій	$(\text{Видатки Програми} / \text{Загальні доходи}) \times 100$	Відображає рівень участі держави у фінансуванні системи охорони здоров'я
Частка місцевих бюджетів у фінансуванні	$(\text{Місцеві бюджети} / \text{Загальні доходи}) \times 100$	Характеризує ступінь фінансової участі регіонів у реалізації державних гарантій
Коефіцієнт бюджетної автономії	$(\text{Державні} + \text{місцеві кошти}) / \text{Загальні доходи}$	Показує рівень самостійності системи у формуванні фінансових ресурсів
Коефіцієнт зовнішньої підтримки	$(\text{Благодійна допомога} / \text{Загальні доходи}) \times 100$	Визначає роль грантових, донорських та благодійних надходжень у забезпеченні стабільності системи
<i>Структура витрат</i> (відображають напрями використання коштів і співвідношення між трудовими, капітальними та поточними витратами, що дає змогу оцінити раціональність розподілу ресурсів і визначити пріоритети інвестування в розвиток медичної інфраструктури)		

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Назва показника	Формула розрахунку	Економічний зміст
Частка витрат на оплату праці	$(\text{Оплата праці} / \text{Загальні витрати}) \times 100$	Характеризує трудомісткість галузі та вплив кадрового потенціалу на фінансові результати
Частка капітальних інвестицій	$(\text{Капітальні інвестиції} / \text{Загальні витрати}) \times 100$	Відображає інтенсивність оновлення матеріально-технічної бази закладів
Частка поточних витрат	$(\text{Комунальні послуги} + \text{роботи} + \text{ремонт}) / \text{Загальні витрати} \times 100$	Показує операційне навантаження та рівень витрат на підтримання функціонування інфраструктури
<i>Ефективність фінансування (визначають результативність використання ресурсів: ступінь покриття витрат доходами, рівень собівартості медичних послуг і динаміку обсягів надання допомоги, що дозволяє оцінити економічну продуктивність та стійкість системи охорони здоров'я)</i>		
Коефіцієнт покриття витрат доходами	Доходи / Витрати	Оцінює здатність системи забезпечувати фінансову рівновагу
Витрати на одну послугу, грн	$(\text{Витрати} / \text{Кількість послуг}) \times 1000$	Визначає собівартість надання медичної допомоги
Частка оплати праці у доходах	$(\text{Оплата праці} / \text{Доходи}) \times 100$	Відображає частку трудових витрат у загальній структурі доходів
Темп приросту кількості послуг, %	$((P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}) \times 100$	Характеризує динаміку обсягів наданої медичної допомоги й ефективність функціонування системи

Джерело: власна розробка автора.

Для практичного підтвердження дієвості запропонованої системи доцільно здійснити розрахунок показників економічної ефективності державних гарантій медичного обслуговування населення України на підставі узагальнених статистичних даних за 2020–2025 рр. (табл. 5). Застосування системи показників у динаміці надає можливість виявити тенденції розвитку, визначити критичні зони ризику та підтвердити ефективність механізмів, запроваджених у межах Програми медичних гарантій.

Таблиця 5

Система показників економічної ефективності державних гарантій медичного обслуговування населення України, 2020–2025 рр.

Назва показника	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	Тенденція
<i>Фінансове забезпечення</i>							

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Назва показника	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	Тенденція
Частка фінансування Програми медичних гарантій, %	69,7	64,6	68,3	62,7	65,7	69,4	стабільна
Частка місцевих бюджетів у фінансуванні, %	19,9	18,1	14,5	16,4	15,8	12,3	зниження
Коефіцієнт бюджетної автономії	0,25	0,27	0,20	0,23	0,20	0,17	зниження
Коефіцієнт зовнішньої підтримки, %	3,9	4,2	8,1	10,3	9,1	9,5	зростання
<i>Структура витрат</i>							
Частка витрат на оплату праці, %	75,5	69,3	72,0	68,1	67,4	70,8	стабілізація
Частка капітальних інвестицій, %	14,5	19,6	16,9	19,9	19,5	15,0	позитивна
Частка поточних витрат, %	10,2	11,5	10,9	11,7	13,5	14,3	контрольоване зростання
<i>Ефективність</i>							
Коефіцієнт покриття витрат доходами	0,82	0,94	0,94	1,14	1,18	1,10	позитивна
Витрати на 1 послугу, грн	256	769	758	760	768	734	стабільна
Частка оплати праці у доходах, %	92,2	73,5	76,3	59,8	57,3	64,3	зниження
Темп приросту кількості послуг, %	-	+78,2	+8,2	+6,1	+5,3	x	позитивна

Джерело: розраховано автором на основі даних [22; 23].

Аналіз розрахованих показників економічної ефективності державних гарантій медичного обслуговування за 2020–2025 рр. свідчить про зміцнення фінансової спроможності галузі, стабілізацію джерел надходжень і зростання результативності використання бюджетних ресурсів.

У групі показників фінансового забезпечення зберігається стабільна частка коштів Програми медичних гарантій (63–70 %), що підтверджує сталість державних зобов'язань і дієвість моделі «гроші йдуть за пацієнтом». Частка місцевих бюджетів поступово знижується (з 19,9 % до 12,3 %), що пов'язано з централізацією фінансових потоків через НСЗУ. Водночас зростання коефіцієнта зовнішньої підтримки (з 3,9 % до 9,5 %) свідчить про

активізацію донорських і благодійних ресурсів після 2022 року.

Показники структури витрат залишаються відносно стабільними. Домінування оплати праці (близько 70 %) відображає трудомісткість галузі, тоді як збільшення частки капітальних інвестицій до 19–20 % підтверджує модернізацію матеріально-технічної бази. Контрольоване зростання поточних витрат свідчить про підвищення енергоефективності та раціональне управління ресурсами.

У групі показників ефективності фінансування простежується зростання коефіцієнта покриття витрат доходами (з 0,82 до понад 1,1), що відображає фінансову збалансованість системи. Стабільні витрати на одну послугу свідчать про сталість тарифної політики НСЗУ, а зниження частки оплати праці в доходах і приріст кількості послуг (6–8 % на рік) підтверджують зростання операційної ефективності медичних закладів.

Практичне значення запропонованої системи полягає у формуванні комплексного інструментарію моніторингу економічної ефективності державних гарантій, що може бути використаний для удосконалення фінансового планування, оптимізації бюджетних потоків і підвищення прозорості розподілу ресурсів у галузі. Застосування цих показників у практиці НСЗУ та органів місцевого самоврядування дає змогу своєчасно ідентифікувати дисбаланси у фінансуванні, оцінювати вплив інвестиційних програм і забезпечувати адаптацію політики державних гарантій до соціально-економічних умов воєнного та післявоєнного періодів.

Висновки. Проведене дослідження дозволило комплексно оцінити економічну ефективність системи державних медичних гарантій в Україні у 2020–2025 рр. та виявити основні тенденції її розвитку. З моменту започаткування реформи 2018 року система перейшла від утримувальної моделі до результатоорієнтованого фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», що забезпечило прозорість використання бюджетних ресурсів і

посилило роль НСЗУ як ключового фінансового координатора. Емпіричний аналіз засвідчив зростання обсягів фінансування, адже доходи медичних закладів збільшилися в 9 разів, а витрати – в понад 6 разів. Структура фінансових потоків стабілізувалася, при цьому зберігається висока частка державного фінансування, знижується участь місцевих бюджетів, натомість зростає частка капітальних інвестицій і зовнішньої підтримки. Це свідчить про формування більш стійкої і диверсифікованої моделі розвитку галузі.

Запропонована система показників ефективності державних гарантій узагальнює фінансові, структурні та результативні аспекти діяльності медичних закладів. Зростання коефіцієнта покриття витрат доходами, стабільність собівартості послуг і зміцнення кадрового потенціалу свідчать про досягнення фінансової збалансованості та підвищення якості медичної допомоги. Практичне значення результатів полягає у можливості застосування цих індикаторів для моніторингу ефективності державних гарантій і вдосконалення фінансових стратегій у системі охорони здоров'я.

У подальших дослідженнях доцільно зосередитись на розробленні інтегрального індексу економічної ефективності державних гарантій, який поєднає кількісні та якісні показники, забезпечить виявлення регіональних диспропорцій і дасть змогу комплексно оцінити вплив фінансування на стан здоров'я населення. Такий підхід стане логічним продовженням дослідження та сприятиме поглибленню аналітичної бази для ухвалення управлінських рішень у сфері охорони здоров'я.

Список використаних джерел

1. Копитко М., Ткачук Д. Управління стійкістю і персоналом в організаціях та закладах охорони здоров'я у кризових ситуаціях: виклики в умовах війни. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 3 (75). С. 93–101. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-75-93-101> (дата звернення:

05.08.2025).

2. Тодуров М. Аналіз сучасного стану та передумов розвитку закладу охорони здоров'я. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2025. № 2 (78). С. 373–379. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-373-379> (дата звернення: 05.08.2025).

3. The United Kingdom: Health system review / M. Anderson et al. *Health Systems in Transition*, 2022, Vol. 24, No. 1. P. 1–192. URL: https://www.researchgate.net/publication/360684713_United_Kingdom_Health_System_Review (дата звернення: 05.08.2025).

4. Latvia: country health profile 2023, State of Health in the EU. Paris: OECD Publishing / Brussels: European Observatory on Health Systems and Policies, 2023. 24 p. URL: <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/m/latvia-country-health-profile-2023> (дата звернення: 05.08.2025).

5. Sowada C., Richardson E., Kowalska-Bobko I. Poland: Health system summary, 2024. Copenhagen: European Observatory on Health Systems and Policies, WHO Regional Office for Europe, 2025. 21 p. URL: <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/poland-health-system-summary-2024> (дата звернення: 05.08.2025).

6. Strategic purchasing and health systems resilience: Lessons from COVID-19 in selected European countries / M. C. Montás et al. *Health Policy*. 2022. Vol. 126, No. 9. P. 853–864. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2022.06.005> (дата звернення: 05.08.2025).

7. Purchasing for high-quality care using National Health Insurance: Evidence from Zambia / D. O. Afriyie et al. *Health Policy and Planning*. 2023. Vol. 38, No. 6. P. 681–688. DOI: <https://doi.org/10.1093/heapol/czad022> (дата звернення: 05.08.2025).

8. de Walque D., Kandpal E. Reviewing the evidence on health financing for

effective coverage: do financial incentives work? *BMJ Global Health*. 2022. Vol. 7. Article e009932. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009932> (дата звернення: 05.08.2025).

9. Paying for performance to improve the delivery of health interventions in low- and middle-income countries / K. Diaconu et al. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021. No. 5. Article CD007899. DOI: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007899.pub3> (дата звернення: 05.08.2025).

10. Pott C., Stargardt T., Frey S. Does prospective payment influence quality of care? A systematic review of the literature. *Social Science & Medicine*. 2023. Vol. 323. Article 115812. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115812> (дата звернення: 05.08.2025).

11. Makate M. Balancing the scales? Evaluating the impact of results-based financing on maternal health outcomes and related inequality of opportunity in Zimbabwe. *Social Science & Medicine*. 2024. Vol. 359. Article 117257. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117257> (дата звернення: 05.08.2025).

12. Pay-for-performance and patient safety in acute care: A systematic review / L. Slawomirski et al. *Health Policy*. 2024. Vol. 143. Article 105051. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.105051> (дата звернення: 05.08.2025).

13. Consolidated Health Economic evaluation reporting standards for interventions that Use Artificial Intelligence (CHEERS-AI) / J. Elvidge et al. *Value in Health*. 2024. Vol. 27, No. 9. P. 1196–1205. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jval.2024.05.006> (дата звернення: 05.08.2025).

14. Kaonga O., Masiye F., Kirigia J. M. How viable is social health insurance for financing health in Zambia? Results from a national willingness to pay survey. *Social Science & Medicine*. 2022. Vol. 305. Article 115063. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115063> (дата звернення: 05.08.2025).

15. Governing health service purchasing agencies: Comparative study of national purchasing agencies in 10 countries in Eastern Europe and Central Asia /

L. Hawkins et al. *Health Policy OPEN*. 2023. Vol. 5. Article 100111. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hpropen.2023.100111> (дата звернення: 05.08.2025).

16. Examining multiple funding flows to public healthcare providers in low- and middle-income countries – results from case studies in Burkina Faso, Kenya, Morocco, Nigeria, Tunisia and Vietnam / F. Dkhimi et al. *Health Policy and Planning*. 2023. Vol. 38, No. 10. P. 1139–1153. DOI: <https://doi.org/10.1093/heapol/czad072> (дата звернення: 05.08.2025).

17. Wagenschieber E., Blunck D. Impact of reimbursement systems on patient care – a systematic review of systematic reviews. *Health Economics Review*. 2024. Vol. 14. Article 22. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13561-024-00487-6> (дата звернення: 05.08.2025).

18. Payment methods for healthcare providers working in outpatient healthcare settings / L. Jia et al. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021. Vol. 1, No. 1. Article CD011865. DOI: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011865.pub2> (дата звернення: 05.08.2025).

19. Financial interventions to improve screening in primary care: A systematic review / S. Matthews et al. *American Journal of Preventive Medicine*. 2024. Vol. 67, No. 1. P. 134–146. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2024.03.004> (дата звернення: 05.08.2025).

20. Procedural fairness and the resilience of health financing reforms in Ukraine / Y. Dzhygyr et al. *Health Policy and Planning*. 2023. Vol. 38. P. i59–i72. DOI: <https://doi.org/10.1093/heapol/czad062> (дата звернення: 05.08.2025).

21. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII : станом на 28.08.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text> (дата звернення: 05.08.2025).

22. Звіт про доходи та витрати надавачів медичних послуг (окремі показники). *Національна служба здоров'я України*. URL:

<https://nszu.gov.ua/dashboards/zvit-pro-doxodi-ta-vitrati-nadavaciv-medicnix-posl>
(дата звернення: 05.08.2025).

23. Статистика наданих послуг за договорами із НСЗУ про медичне обслуговування населення. *Національна служба здоров'я України*. URL: <https://nszu.gov.ua/dashboards/statistika-nadanix-poslug-za-dogovorami-iz-nszu-pr> (дата звернення: 05.08.2025).